

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एवं शिक्षा की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

आनंद प्रकाश सिंह¹ एवं गंगोत्री गबर्याल²

1. प्रोफेसर, श्री देवसुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश
2. अतिथि प्रवक्ता, महावि०डीडीहाट, नारायण नगर, पिथौरागढ़

Received : 15/05/2022

1st BPR : 28/05/2022

2nd BPR : 05/06/2022

Accepted : 11/06/2022

Abstract

समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक सशक्तिकरण फैसले, आय, सम्पत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है। महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूरी को कम किया जाना चाहिए।

Key words: महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं समाज।

प्रस्तावना

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है, हमारे ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहां तक बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवता!" अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक सशक्तिकरण फैसले, आय, सम्पत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

आज प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण केलिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है इस दृष्टि से देखे तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है यह राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है एक राष्ट्रीय का सर्वांगीण व समरसता विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सेवा ही

माना जाएगा सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वालंबन राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं अपनी शक्तियों व संभावनाओं क्षमता व योग्यता तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स+शक्ति+करण। जिसमें 'स' उपसर्ग है शक्ति संज्ञा है विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है सशक्तिकरण इसका ध्वनि अर्थ है शक्तिसहित गत्यात्मक गति सशक्तिकरण विकासात्मक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली निर्बल के सफल बनने की प्रक्रिया पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दबाव ना हो इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

महात्मागांधी के अनुसार ,“हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।”

सशक्तिकरण के तत्व-

मांगने से करने से अथवा जताने से किसी को शक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं शक्तियां प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है कि स्वयं को सशक्त बनाया जाए पुरुषवादी नारी विरोधी एवं भौतिकवादी संस्कृति ने हराया है। महिलाओं को भावनात्मक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर बनाए रखने की चेष्टा जारी रखी है। आमतौर पर महिलाएं भौतिकता, निस्सारता, आत्म-सम्मानहीनता, निर्भरता एवं सेवकत्व के कारण कमजोर होती चली आई हैं। महिलाओं एवं पुरुषों को अपना आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक का आदि का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अपनी बौद्धिक एवं कार्मिक योग्यताओं का विकास करना चाहिए तथा ध्यान अभ्यास द्वारा सर्वोच्च सप्ताह से आध्यात्मिकता के अध्ययन तथा ध्यान से शक्तियां संचित करनी चाहिए।

आत्म गौरव-

एक सशक्त महिला को स्वयं पर गौरव होता है उसे अच्छा लगता है कि वह एक महिला है आज की संस्कृति के अनुसार अधिक महिला इस बात के लिए अपने आपको शर्मिंदा महसूस करती हैं कि वह एक औरत हैं उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह स्वयं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक भावनात्मक रूप से कम समझे कुछ भी नहीं कर सकती हैं सकते हैं महिला आंदोलनों का एक स्लोगन है मेरी शरीर सदस्य ना ही मेरी किस्मत नहीं है जहां यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ जैविक कार्य मात्र महिलाएं ही कर सकती हैं इसमें लिंग भेद का कोई मुद्दा नहीं होता है किसी महिला को इस बात के लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एक महिला है अतः से पुरुषों के समान बनने की कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है हमारे समाज में यदि कोई महिला की प्रशंसा करना चाहता है तो वह हमेशा पुरुषों का ही संदर्भ चलता है और कहता है तो अलग हो तुम बिल्कुल मर्दों के समान हो इस प्रकार की नकारात्मक प्रशंसा को चुनौती देने की आवश्यकता है जागरूकता एक सशक्त महिला जागरूक होती है एवं उसे अपने अधिकारों की शिक्षा प्राप्त होती है अपनी आंतरिक संवेदनशीलता एवं भौतिक बौद्धिक प्रकृति के आधार पर वह अपने पुरवा भाषण को स्पष्ट रीति से समझने लगती है वाह जानकारी उठाती है ज्वलंत मुद्दों पर वार्तालाप और की कीमत समझती है एवं उन पर चलती है जब एक महिला अपने अधिकारों को जानती हो समझती है तो बहुत हेल्प शक्ति के रूप में अपने अधिकारों को जानती है और बाद में एक महिला के रूप में उन्हें पहचानती है इसके बाद ही दो अपना अलग कदम उठाती है जागरूकता कुछ अपने कर्मों में उतार लिया जाता है तब वह शक्ति का स्वरूप लेती है।

शैक्षिक सशक्तिकरण-

एक शिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ-साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूल भूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आज समाज की आधी आबादी। अर्थात् महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं, उन्हें शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग ने कहा है, "स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते, यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरुषों में से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी," इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिए, बल्कि सामाजिक विकास। कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी आवश्यक है।

स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उसमें जागृति आई, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ परिणामस्वरूप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ी। आज महिलाएं राजनीति, समाज सुधारक, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय, प्रबंध, शासन प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है।

एक और यह परिदृश्य अत्यधिक उत्साहवर्धक है परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पूरी दुनिया में स्कूल ना जाने वाले 121 मिलियन बच्चों में 65 प्रतिशत लड़कियां हैं। दुनिया के 875 मिलीयन निरक्षक वयस्कों में दो तिहाई महिलाएं हैं। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है। जिसमें नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 72.99 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 6.58 प्रतिशत है। अर्थात् भारत में लगभग 50% महिलाएं अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में 64.32 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई-बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्याओं आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि महिला शिक्षा की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

उद्देश्य- महिला सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका शिक्षा की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण घटक और हस्तक्षेप है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है या शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमानपूर्ण और मानवीय स्थितियों का विरोध करने व विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य-

- 1- महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका रही।
- 2- वर्तमान समय में महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है।
- 3- शिक्षाद्वारा महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तन।

महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। महिलाओं की शिक्षा देश के भविष्य के लिये अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। पहली शिक्षिका मतलब राष्ट्रका भविष्य यदि महिलाओं की शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, तो यह राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य से अनभिज्ञ होगा। एक अशिक्षित महिला सक्रिय रूप से परिवार को संभालने बच्चों की उचित देखभाल और इस तरह कमजोर भविष्य की पीढ़ी में भाग नहीं ले सकती है। एक शिक्षित महिला अपने परिवार को आसानी से संभाल सकती है, प्रत्येक परिवार के सदस्य को जिम्मेदार बना सकती है, बच्चों में अच्छे गुणों का संचार कर सकती है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती है। एक आदमी को शिक्षित करके केवल एक आदमी को शिक्षित किया जा सकता है लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। नारी शिक्षा का अभाव समाज के शक्तिशाली हिस्से को कमजोर करता है। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए।

वर्तमान समय में महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि शैक्षिक सशक्तिकरण के द्वारा ही स्त्रियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है। अपनी क्षमता की खोज कर सकते हैं, और नए विचारों नवाचार के साथ आगे बढ़ती या बढ़ सकती हैं। महिलाएं शैक्षिक सशक्तिकरण के द्वारा अपने परिवार को अधिक से अधिक लाभ दिला सकती हैं, और जो महिला शिक्षित होती है। वह महिलाएं परिवार की आय और परिवार की स्थिति को बढ़ा सकती हैं और परिवार की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकती हैं। सामाजिक स्थिरता से संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने के लिए शिक्षित महिला के कारण समुदाय और समाज अधिक समृद्ध हो जाता है। महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तन पर शिक्षा का प्रभाव शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं ने हर कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद ले रही हैं। अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं, और धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। तथा उनके हक में उनका साथ दे रहे हैं, और उन्हें स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। अब वह महिलाओं के विचारों का सम्मान करने लगे हैं। महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है। वह शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सका है। महिलाओं ने शिक्षा को अपनाकर अपनी स्थिति को परिवर्तित हो और मजबूत किया किया है। जो समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है, और समाज को मजबूती प्रदान करता है।

सुझाव

एक महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एक पुरुष प्राचीन काल से लेकर अब तक महिलाओं के प्रयत्न एवं परिश्रम ने समाज की बेहतरी में अहम भूमिका अदा की है। महिला को बच्चे का प्रथम गुरु माना जाता है। मां द्वारा बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पालना होती है। इसलिए महिला भावी पीढ़ीकी चाबी है। अगर मां अपनी कीमत समझती है। अगर परिवार एवं समाज में उसका मूल्य एवं सम्मान है। अगर एक मां पत्नी या पति के रूप में वह अपने अधिकारों एवं सुविधाओं का उपभोग करती है, तो यह सारे तत्व उनके बेटियों में आ जाते हैं। यदि पत्नी को यह पता है, कि अपने पति के साथ बराबर की साझीदार है एवं उसका अपने पति की संपत्ति तथा उसके सामाजिक स्तर पर बराबरी का हक है। तो वह अपनी बुद्धिमत्ता अपने रचनात्मक ज्ञान अपने प्रेम एवं अपने आध्यात्मिक सुंदरता का प्रयोग अपने वैवाहिक जीवन के प्रति कर सकती है और अपने बेहद परिवार की जीवनी के स्तर को ऊंचा उठा सकती है। अगर जन्म के समय एक बच्ची को प्रसंता एवं प्रेम से अपनाया जाता है। जो कि उसका मौलिक अधिकार भी है। तो वह परिवार में खुशी एवं संस्था का एक स्रोत बन जाती है, यदि उसे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है जो उसे आत्मनिर्भर बनाती है, तो वह हर प्रकार के

सामाजिक कार्य में उठ सकती है। यदि विधवा अपने परिवार एवं समाज का संपूर्ण सम्मान, प्रेम व सहयोग प्राप्त करती हैं, तो वह अपने जीवन की संध्याकाल तक गरिमायुक्त रह सकती है एवं अपने अनुभवों की प्रज्ञा से समाज की सेवा कर सकती है। उठ सकती है, समाज की सेवा कर सकती है, कर्तव्यों का पालन कर सकती है। जिससे समाज तथा राष्ट्र के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकें। यह सब सम्भव शिक्षा के विस्तार से ही हो पाएगा। इसलिए महिला शिक्षा को हर क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जिस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में महिला शैक्षिक व कामकाजी हो रही है तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा को अधिक महत्व ना देकर घर के काम को अधिक महत्व दिया जाता है जो स्त्री के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है इसीलिए हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कराना अति आवश्यक है।

आज महिला शिक्षा का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में करने की महती आवश्यकता है सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं देश का विकास जनता के परिवेश में विचार करना आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार की हो रही है महिलाओं को मात्र साक्षर ना बनाया जाए बल्कि उन्हें ऐसी व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार सिद्ध होगा यदि महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो सके तो उनको स्वयं का महत्व समझते देर नहीं लगेगी तथा धीरे-धीरे दूसरों की नजरों में भी उनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा। महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा, महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूरी को कम किया जाना चाहिए। जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।

सन्दर्भ सूची

- देवपुरा प्रतापभल, "महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व" कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
- मिश्रा.के.के.(1967), "विकास का समाचार वैशाली प्रकाशन" गोरखपुर
- तिवारी.आर.पी.(1999), "भारतीय नारी वर्तमान समस्या एवं समाधान," सकती नई दिल्ली

